

El MRF de la CDU

Por Edgardo Civallero

Lic. en Bibliotecología y Documentación

Editor Asociado de la CDU (2010-2012)

edgardocivallero@gmail.com

El siguiente texto fue publicado originalmente en el blog oficial de la CDU en español (<http://clasificaciondecimaluniversal.blogspot.com.es>) el 11 de octubre de 2011. Los contenidos han sido ligeramente adaptados.

El corazón de la Clasificación Decimal Universal es su base de datos central, llamada MRF (*Master Reference File*, Archivo Central de Referencia). En ella se almacenan no solo las clases que componen la clasificación, sus notas y los ejemplos de combinación, sino también el historial de esas mismas clases y las anotaciones editoriales, que ayudan a “seguirle la pista” al tratamiento que ha tenido un concepto dentro de la CDU a lo largo del tiempo.

El Consorcio de la CDU, la organización sin fines de lucro encargada de mantener esta base de datos (a través de su Equipo Editorial) y propiciar su traducción, publicación y distribución, concede licencias a instituciones y particulares para el uso del MRF con diversos fines (traducción y edición, investigación, etc.).

Debido a que el Equipo Editorial de la CDU lleva a cabo tareas sistemáticas de revisión de las tablas contenidas en el MRF, y debido además a los avisos y alertas procedentes de los usuarios de la Clasificación que obligan a realizar alteraciones adicionales (agregados, correcciones, cancelaciones), el MRF cambia su contenido de año en año. Para que los licenciatarios estén informados de dichos cambios y posean la última versión del MRF, prácticamente cada año desde hace dos décadas, el Consorcio les envía una copia en CD de la base de datos.

Ese CD incluye todas las extensiones, correcciones y cancelaciones realizadas al MRF el año anterior (y publicadas previamente en las *Extensions & corrections to the UDC*, “Extensiones y correcciones a la CDU”).

En 2007, el MRF de la CDU migró a una base de datos MySQL, y al mismo tiempo se aprovechó el proceso para agregar varios campos nuevos. Los datos, de todos modos, fueron mantenidos en paralelo en MySQL y en CDS/ISIS, el soporte de la base hasta 2007. Al distribuirse los datos del MRF en 2009, todos los datos (especialmente los caracteres especiales) fueron restaurados y convertidos a UNICODE (UTF-8).

Desde 2010 en adelante, la base de datos se mantendrá exclusivamente en MySQL, aunque el Consorcio CDU seguirá proveyendo exportaciones para CDS/ISIS a todos aquellos que estén interesados en recibirlas. Sin embargo, tales exportaciones solo mantendrán el nivel de detalle de la edición del MRF de 2009, y carecerán de la riqueza y el detalle que tendrán las exportaciones de la CDU distribuidas a partir de la nueva base de datos.